

Історико-філософський аналіз права на свободу

Мельничук Н.Ю.¹

Отримано	Затверджено	Секція	УДК
03.10.2021	11.11.2021	Філософія	123.1

DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5795248>

Ліцензовано за умовами Creative Commons BY 4.0 International license

Анотація. У цій статті автор дослідив право на свободу крізь призму еволюції філософської доктрини на різних етапах розвитку людської цивілізації. Автор акцентував, що в Античну добу, у міфах олімпійського періоду, було закладено архетип свободи як такої, що досягається через боротьбу, повстання, але існує у межах закону. Автор наголосив, що непростий шлях довелося пройти людству – від усвідомлення правової свободи як вимушеної свободи у межах закону й правової свободи як правового дозволу – до глибинного усвідомлення свободи у сприйнятті моральних і правових меж у полі права як правового переконання; від формального розуміння закону – до поняття правового закону та його правової реалізації на засадах справедливості у парадигмі визнання найвищої цінності людської особистості. Аналіз філософських джерел довів, що, якщо який-небудь індивідуум так далеко йде в утвердженні своєї власної волі, що вторгається у сферу волі іншого і тим самим її заперечує, то спротив такому вторгненню буде нічим іншим, як ствердженням власної споконвічно присутньої в тілі волі. Автор виявив, що у кращих зразках світової літератури філософське осмислення свободи проявляється у пріоритезуванні не міфогероя, а звичайної Людини – зі звичайним серцем, зі звичайним мозком, зі звичайним жахом, зі звичайним болем – але з надзвичайною силою волі та надзвичайною повагою до Свободи. Невимовною трагедією стає для громадянина антиномія – любові до Вітчизни та одночасного презирства до держави як державного апарату, якщо останній стає апаратом тотального диктату. У підсумку автор наголосив, що право на свободу – невідчужуване. Саме тому може здійснюватися не обмеження права на свободу, а обмеження реалізації цього права. Встановлення меж у реалізації права на свободу у парадигмі рівноваги між правом особи та інтересами суспільства зумовлене необхідністю регулювання суспільних відносин й потребою врахування прав інших людей.

Ключові слова: свобода, право на свободу, філософія прав людини, розвиток прав людини, обмеження прав.

Historical and philosophical retrospective analysis of the right to freedom

Annotation. In this article, the author explores the right to freedom through the prism of the evolution of philosophical doctrine at different stages of the development of human civilization. The author emphasized that in ancient times, in the myths of the Olympic period, the archetype of freedom was established as such, which is achieved through struggle, uprising but exists within the law. The

¹ Мельничук Н.Ю., д.ю.н., доцент, завідувач кафедри міжнародного права, Львівський університет бізнесу та права, ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5966-0308>

author emphasized that humanity had to go through a difficult path - from the awareness of legal freedom as forced freedom within the law and legal freedom as a legal solution - to a deep awareness of freedom in perceiving moral and legal boundaries in the field of law as a legal belief; from the formal understanding of the law - to the concept of legal law and its legal implementation based on justice in the paradigm of recognition of the highest value of human personality. Analysis of philosophical sources has shown that if an individual goes so far in asserting his own will, invading the sphere of the will of another and thus denying it, then resisting such an invasion will be nothing more than asserting their own originally presence in the body will. The author found that in the best examples of world literature, philosophical understanding of freedom is manifested in prioritizing not the mythohero, but the common Man - with an ordinary heart, with a normal brain, with ordinary horror, with ordinary pain - but with extraordinary willpower and extraordinary respect for Freedom. An unspeakable tragedy for a citizen is the antinomy - love for the Fatherland and simultaneous contempt for the state as a state apparatus if the latter becomes the apparatus of total dictatorship. In the end, the author stressed that the right to freedom is inalienable. That is why it is not the right to liberty that is restricted but the exercise of that right. Establishing boundaries in the exercise of the right to freedom in the paradigm of balance between individual rights and the interests of society is due to the need to regulate social relations and the need to take into account the rights of others.

Keywords: freedom, the right to liberty, philosophy of human rights, development of human rights, restriction of rights.

Вступ

Чимало лихоліть зазнало обстоювання права на свободу. Позаду – смертний вирок непокореному Сократу. Позаду – 500 живцем закопаних філософів-конфуціанців. Позаду – переслідування Арістотеля, котрий, не чекаючи суду, покинув місто, аби застерегти афінян від повторного злочину проти філософії (першим злочином вважалася страта Сократа). Далі – о. Евбея й через два місяці – смерть. І не він один. Згодом був убитий супротивник диктаторських рішень Ціцерон. Виконуючи наказ Антонія, кат перерізав філософу горло та відсік голову і руки, якими той написав «Філіппики». За наказом Нерона змушений був вдатися до самострати суверенник духу Сенека – так само, як свого часу змушений був прийняти цикуту Сократ після рішення суду, який Монтень назве потворним і біснуватим. Доведеться залишити Афіни сміливому Протагору, котрий загине по дорозі в Сицилію. «Ви вбили його всемудрого», – скаже про це Еврипід. Буде катовано колишнього послужника Онуфрієвського монастиря, філософа волі – українського гайдамацького отамана Максима Залізняка. Його затаврують розпеченим залізом, вирвуть ніздрі й присудять до вічної каторги в Нерчинських копальнях. Понад чверть століття проведе в кам'яному підвалі на Соловках і не побажає звільнення з рук Катерининоного онука Олександра нездоланий Петро Калнишевський. Історія захлинатиметься кров'ю визвольних прагнень за право на вільне життя, свободу слова та свободу сумління. Позаду залишаться інквізиція римська, інквізиція Середньовіччя, «нова» ренесансна інквізиція, інквізиція большевизму, геноцид, катівські «цехи» гестапівців, голокост. Позаду – Овідієве «поза межами страху», Осипове «Поза межами болю», Франкове «Поза межами можливого». Позаду – Стрілецька Голгофа, розстріляне Відродження, задушене Відродження. Позаду – Береза Картузька, БелБалтЛаг, Озерлаг, Соловки, Сандармох, БАМЛАГ, Дубровлаг. Позаду – катівня в Рубанях, Терезіні, Аушвіц, Маутгаузен... Історія показала, якими зусиллями завойовується свобода, як легко її втратити, і як важко, за висловом Арістотеля вчинити так, «аби не опинитися в рабському становищі, прислужуючи іншим» (Pol. VII, 1334a 5,20).

Метою цієї статті є пошук філософських витоків і обґрунтування динаміки права на свободу у історичній ретроспективі.

Результати

В Античну добу, у міфах олімпійського періоду, було закладено архетип свободи як такої, що досягається через боротьбу, повстання, але існує у межах закону: наслідком Титаномахії (повстання й війни титанів) стало утвердження законів як перший акт, до якого вдався Зевс,

прийнявши владу. Налагодити гармонію йому допомагали богиня права Феміда й богиня справедливості – Діка, котра опікувалась правосуддям. У VII ст. до н.е. засновник дидактичного епосу Гесіод наголошував на обов'язку «сильних» поважати закон, правду і справедливість. «Non rex est lex, sed lex est» («Не цар – закон, а закон – цар») говорили древні. «Порядок і є закон, – писав Арістотель. – Тому доцільніше, щоб панував закон, а не хтось з-поміж громадян», «хто вимагає, аби панував закон, напевне хоче, щоб панували божество і розум, а хто вимагає, аби панувала людина, проявляє (у своїй вимозі) певне дикунство» (Pol.III, 1287a). Дж. Локк стверджував: суть свободи полягає в тому, «аби бути вільним від обмежень та насильства з боку інших, а цього не може бути там, де немає закону («Два трактати, I). Т. Мор стверджував: свобода – прерогатива тих, хто підпорядковується закону; Кондорсе вважав: «Закон – гарантія свободи громадян». Е. Ваттель був переконаний: «Закони держави є основною засадою свободи» (LeD, I). Гегель розглядав закон не як «пута», не як «мертву, холодну літеру», що невільнить суб'єктивні переконання, а як форму правильного та обов'язок: «...закон подібний до єврейського слова Шіболет, за яким визначали лжебратів та лжедрузів народу [Schiboleth означає «колосок» – пароль, через неправильну вимову якого прихильники судді Єфта визначали роду приналежність біженців-єфраїмітів] (GP, 11).

Нюрнберзький процес (а вірніше його інтелектуальна «післямова») вивели на авансцену усвідомлення жахаючої суті не лише злочинного наказу, а й неправового закону. На авансцену вийшла проблема як правового закону, так і його правової реалізації. Актуалізація цих питань відбулася після II Світової війни, однак – у контексті історично тяглої природно-правової доктрини. І це не дивно – адже у пошуках справедливості погляди людей (через закони, як казав Джордано Бруно, «нелюдські, свинські, грубі і звірячі», а також через, як писав Гегель, «сваволю життя») – раз по раз зверталися саме до природного права. Однак духовні сподівання (Алкідам у їх контексті промовив: природне право вимагає більшого визнання, аніж людське), наштовхуючись на (за висловом Р.Оуена) «безумство людських законів», або ж на неадекватну правореалізацію, акумулювались (як от у Г. Ріффеля) у тезі, що природне право повинно за певних умов брати гору над позитивним правом, а у К.фон Галлера, у праці «Реставрація науки про державу» («Restauration der Staatswissenschaft») – щодо того, що державні закони, буцімто, взагалі не потрібні, остільки оскільки існує природне право. Щоправда така позиція не сформувалась у тенденцію, набагато виразнішим був напрям, представники якого, як-от Л. Петражицький, П. Сорокін вважали, що за умов належного виховання та удосконалення людської психіки право не буде потрібне взагалі (П. Сорокін, 1914). Гегель, критикуючи Галлера за «ненависть до всіх законів», «будь-якого законодавства», до всіх «формально й юридично визначених правил», писав: «Ненависть до закону, до права, вираженого в законі, – це та ознака, за якою розкриваються й безпомилково впізнаються фанатизм, слабоумність і лицемірство буцімто добрих намірів, байдуже в яку одіж вони вбрані» <... > «Власний знак, що його воно [«мілководдя» – Н. М.] несе на чолі – це ненависть до закону. Треба звернути увагу на особливу форму нечистого сумління, що виявляється в красномовстві, яким чваниться оте мілководдя; цікаво, що там, де воно найбездуховніше, найбільше говориться про дух, де воно наймертвіше та найнудніше, найчастіше вживаються слова «життя» та «втїлити в життя», де воно найбільше виявляє егоїзм порожньої зарозумілості, найчастіше злітає з уст слово «народ» (GP, III, 258).

Непростий шлях довелося пройти людству – від усвідомлення правової свободи як вимушеної свободи у межах закону й правової свободи як правового дозволу – до глибинного усвідомлення свободи у сприйнятті моральних і правових меж у полі права як правового переконання; від формального розуміння закону – до поняття правового закону та його правової реалізації на засадах справедливості у парадигмі визнання найвищої цінності людської особистості. Твердження Г.-Ф. Пухти стосовно того, що «основним поняттям права є свобода», Кантове розуміння права як сукупності умов, за яких свобода кожного узгоджується зі свободою всіх, апелювання Гегеля до права як «буття вільної волі», «самоусвідомлюючої свободи», «царства здійсненої свободи, свободи «в її найконкретнішому образі» експлікуються у право як таке, що має своїм змістом свободу (Б. Кістяківський), право як синтез свободи і рівності (В. Соловйов), верховенство права як наріжний камінь свободи (Ф. Хайек), право як загальну і необхідну форму свободи (В. Нерсесянц), право – як «масштаб свободи особистості в суспільстві», «справедливу і рівну міру свободи людей» (Н. Оніщенко).

У драмі Лесі Українки «В дому роботи в країні неволі» один невільник питає іншого: «Що б ти зробив, якби ти вільним став?». Раб відповідає, що, ставши вільним, «робив би усе незмірно краще». А інший заневолений одказує, що, якби став вільним, то зруйнував би усе вщент. У першому випадку архетипічно (у розумінні архетипу за К-Г Юнгом) мається на увазі «аполонівське начало» (архетип творчої енергії, устремління до упорядкованості, миру, гармонії, цивілізованого життя), у другому – «діонісійське начало» (деструкція, агресія, стихія безумств, манія руйнації). Як людина розпорядиться своєю свободою? – ставив питання М. Бердяєв. І відповідав: апофеоз духовної анархії і хаосу – катастрофічно й безвідповідально. Через день після більшовистського перевороту видатний соціолог П. Сорокін опублікував статтю «Победителям», в якій писав: «Насамперед, ви, панове більшовики, – брехуни, жалюгідні брехуни... Ваша свобода – це рабство... Ви – п'яні ілоти... Ви – просто негідники... Ви – вбивці... Ви зрадники революції... Час вашого падіння близький. Він настає. Він неминучий. Країна пошле вам прокляття. Прокляття пошлють вам і обдурені вами. І це прокляття заслужене вами» («Воля народа», 1917, № 156).

У чому полягає моя особиста свобода? – у свій час розмірковував Вольтер. – Свобода моя полягає в тому, щоб не здійснювати ганебного вчинку, коли моя свідомість за необхідністю уявляє його собі ганебним, підпорядковувати свої пристрасті, коли розум мій вказує на їх небезпеку...» (Вольтер, 220). Якщо людина стає іграшкою своїх імпульсів, казав Сократ, її душа впадає у рабський стан, перетворюючись «на в'язня, який краще, аніж будь-який охоронець, охороняє власну тюрму» (Платон.Федон,83а). Г. Сковорода продовжив: «такі серця як блискавки мечуться, мечуться і мучаться у стінах ув'язнені» (Наркіс, 271). Ніхто, писав Арістотель, не назве щасливим того, хто до такої міри позбавлений тям і мислить так безрозсудно, що стає схожим на божевільного (Pol.VII,1323a30). І. Франко назвав це божевільням Цезаря; Камю називав таких божевільними денді, Леся Українка – «непритомними». «Свобода повинна бути розумною» – промовить Е. Берк («Размышления...»). «Свобода не повинна знищувати існування цієї свободи» – нагадає Ясперс. Хіба ж не про це писав В. Самійленко: «О свободо! В ім'я найсвятіше твоє в серці вбили ми все, що найкращого є, і в нестямі звертаєм до тебе, богине, тільки дике рикання звірине!» «Неситим пеклом» назвав таку свободу Григорій Сковорода. Недарма у Сократа свобода співвідноситься з добродетельністю, у Арістотеля – з чеснотливістю (Pol IV,1294a20), у Сенеки – з людинолюбством, у Гегеля – з високими моральними якостями (GP III, 15). У семантичній палітрі І. Франка свобода співвідноситься з волею, працею, «братолобієм». У К. Гриневичевої – з «творенням цінності в щасті, яке дає воля» («Непоборні»).

«Звичайна людина, – наголошував Гегель, – вважає себе вільною, якщо їй дозволено діяти свавільно, тимчасом як саме в сваволі криється причина несвободи... Свавоя – це не воля в її істині, а воля як суперечність» (GP III, 15). «Свобода, – писав Франко, – не готовий печений хліб, котрий можна краяти й їсти; свобода – се школа, в котрій люди вчаться жити по-людськи, так, аби нікому не було кривди. А звісно, що хто уперве приходить до школи, той завсіди буде невчений і неприготований. Тільки сама свобода і ніхто інший може приготувлювати чоловіка й цілий народ до свобідного життя. Отже сама свобода не буває й ніколи не була лихом...» (Твори: в 20 т. – Т. 19, с. 634). «Уміти жити по волі, а не по сваволі» – скаже Леся Українка, <...> коли хто хоче жити вільно, але не свавільно, то мусить учитися і думати про те, що таке воля» (Твори : в 10 т.–Т. 8). Свобода тією мірою, – писав Кант, – «якою вона може співіснувати зі свободою будь-якої іншої людини за загальним законом» (M.S,II). У філософії Гегеля злочин трактується як воля, що знає себе як одиничну, для-себе-сущу, волю, яка сягнула наявного буття, незважаючи на владу іншої волі» (GP,II). Шопенгауер («Мир как воля и представление») наголошував на тому, що воля, з огляду на притаманний кожному індивідууму егоїзм, легко переходить за відведені межі – аж до заперечення тієї волі, що проявляється в іншому індивідуумі. Якщо який-небудь індивідуум так далеко йде в утвердженні своєї власної волі, що вторгається у сферу волі іншого і тим самим її заперечує, то спротив такому вторгненню буде нічим іншим, як ствердженням власної споконвічно присутньої в тілі волі. Архетипно це виражено у натурфілософа Анаксимандра (див. Н. Мельничук, 2010).

Право на свободу – природне право людини («Я вільним народився – повір мені, повір», Ередія). «Природа нікого не зробила рабом» – сказав мудрий Алкідам. «Свобода – природне право кожного» – промовив Флорентин. І навіть Арістотель, який вважав, що «всі, хто відрізняється від інших людей такою мірою, якою душа відрізняється від тіла, а людина від

тварини...– такі люди за своєю природою раби» (Pol. I, 1254 b 20) – навіть він визнавав, що всяке рабство суперечить природі (Pol. I, 1254 a 20). «Усі люди народжуються вільними» – вкарбовано у Дигестах. Усі люди за природою вільні – опиратиметься на цю істину Пуфендорф (D.n.,II). «Усі люди народжуються вільними» – постійно нагадуватиме Вольф (J.n.,J.g.). «Усі люди за природою вільні, а відтак вільні й нації» – продовжить Ваттель (LeD,4). Кант (M.S.,6) скаже: «первинним правом, що належить кожній людині через її людську природу є свобода» (пізніше Дж. Маклін наголосить на суті свободи як властиво людської форми здійснення життя, G. McLean, 2000). Загальна декларація прав людини проголосить: «Усі люди народжуються вільними і рівними в своїй гідності і правах». Втім ці права, як і власну гідність, доводилося обстоювати незбагненно жахаючою ціною. Це про свободу мовив непокорений автолітарним *auto da fe* І. Світличний: «Свободу за любов мою хоч і накласти головою, а бути все ж самим собою, – не проміняю на твою – ліврейську, жебрану, ледачу, вертку, заляпану, як здачу, свободу хама й холуя». В ім'я Свободи звертався І. Багрянний з камери смертників до «каїнів, хамів і провокаторів»: «О, Гомо Сапієнс!.. Навіщо ж ті раби?.. Навіщо ж ті раби?..». Голосом свободи промовляла Леся Українка, коли писала: «Ганьба вільним поетам, які перед чужинцем дзвенять ланками своїх добровільно накладених кайданів. Неволя ще мерзотніша, коли вона добровільна». Її «*memento mori*» стало «*Memento servitudinem*». Її «Пам'ятай про рабство» стало для кровожерців вироком – «Упав Вавилон». Її шлях через отруєну Маремму став висновком: «Мені сто раз від вас миліші гади, бо в них таки, либонь, тепліша кров». «Забути – ні!» – барвою крові прокричала вона левіафанцям і, навіть будучи вкаменованою, не повторила за ними «*Fiat Nox*». Хто визволиться сам, той буде вільним» – промовила Леся Українка, спонукаючи замислитись над тим, що подарована «свобода» стає «даром данайців». «Ми підемо без масок в ті страшні дні, – гриміло з-під пера «слабосилої», – бо залісні маски не можуть змінитися на лицемірний оксамит». Саме вона – Леся Українка – ненею спонукала до безупинного обстоювання свободи без огляду на позірну могутність тих сил, що катакомбно виглистовуються у тілі нації.

«Передовим людям, – писала Леся Українка, – однаково смердять кати всіх часів і народів, партій і класів. Тут золотої середини бути не може: або признавай інституції катівства, його користь і тим самим законність для того чи іншого історичного моменту, або ні...» (Твори : в 10 т. –Т. 8). «Нестерпно жити за умов, – напише Василь Стус у Відкритому листі до І. Дзюби, – коли звичайне людське прагнення – прожити свій вік у межах елементарної порядності – вимагає надлюдської мужності і надлюдського героїзму...Довічною ганьбою цієї країни буде те, що нас розпинали на хресті за самі наші бажання мати почуття самоповаги, людської і національної гідності...».

У романі К. Льюїса «Наймерзотніша могутність» («*That Hideous Strength*») негідник Філострато мріє: ми введемо «нову людину», маючи на увазі людину, для якої порядність і мораль – «побічний продукт», людину «безсмертну», однак – не здатну протистояти насильству. Коли головний герой антиутопії Дж. Орвелла (Вінстон) кидає в очі садисту О'Браєну, що ніколи не погодиться з насильством, оскільки він Людина, – той відповідає: «Якщо ви людина, Вінстоне, то ви остання людина. Ваш вид вимер...ми з вас усе вичавимо, а собою заповнимо порожнечу» («1984»). «Нам потрібне стадо, яке стане нам поживою», – вишкіряться «духовний каннібал» К. Льюїса, – ми порожні, нам треба насититись» (*The Screwtape Letters*, VIII). «Ми вас роздаavimo! – шипів І. Багрянному у застінках НКВД дізнавач. – Розумієш? Роздаavimo!». НЕ РОЗДАВИЛИ. Хіба ж не правий був Боецій, коли сказав: «Можливість творити зло не доказує могутности»!

«Як добре те, що смерті не боюсь я» – напише В. Стус: «ми ще повернемось бодай – ногами вперед, але: не мертві, але: не переможені, але: безсмерті». Вони повернулись – у цинкових домовинах – Валерій Марченко, Олекса Тихий, Юрій Литвин, Василь Стус... Свобода обирає тих, хто обрав свободу. Але, на жаль, занадто часто вона обирає посмертно. Бо занадто часто в обіймах «лицарів» круглого столу її стяг перетворюється на банкетний обрус, за котрим бенкетує мразниця, що прагне спопелити не лише простір життя, а й простір любові до Батьківщини, намагаючись підмінити цю любов жахом перед тоталітаризмом. «Державо, ти була як мстивий привид» – скаже Є. Маланюк, назве таку державу *Campus Martius* (Поле мертвих), а епіграфом до однойменного вірша візьме слова Ю. Липи: «Державо, ти була як вогненна злива. Державо, прощай!». В алегоричному просторі *Campus Martius* буває різним. Це вже не Шекспірівський «зничавілий сад, зарослий чагарником», що його проклинав Гамлет, не

місце, де «кастальські струмені більше не течуть» і навіть не царство гріха «земного града» св. Августина, «князя темряви» С. Оріховського чи «царства Сатани» М. Яцкова. Це – «мертвий Стікс» (Ж. Белле), «привиди Апокаліпсиса» (В. Петров), «жаска, макабрична ніч» (І. Багрянний), «мертвий світ» (К. Льюїс), «life in death» (П. Сорокін), «примара» (М. Могилянський). У Т. Еліота – «нереальне місто» як мертве місто («Безплідна земля»), у В. Петрова – руїни, де «трупні речей» заступають самі речі («Без ґрунту»), у К. Льюїса – це Сіре місто, що співвідноситься з містом мертвих («The Great Divorce»). У Ренсома Ріггза – примарне місто з пірамідами людських голів – «почорнілих, продавлених, з роззявленими ротами, зі щільно сплющеними повіками» («Місто порожніх»). У Ж.-П. Сартра – «заякані тіні, що б'ють себе кулаками в груди», ховаючись у будинках від «мух», котрі загидили простір («Мухи»). У Камю – це простір, який заповнили щурі («Чума»). У Б. Вербера господарями життєвого простору стають мурахи. У І. Багряного («Людина біжить над прірвою») людей (у цьому просторі) намагаються перетворити на «сірі умовні знаки», на «безліч одиниць і нулів». У І. Костецького – це абстрактні люди без облич («Близнята ще зустрінуться»), що добровільно зрікаються своїх імен. У Урсулі Ле Гуїн – острів, мешканці якого не лише забули свої імена, а й взагалі забули, що вони – люди (Є. Сверстюк скаже: «...й імені не буде, бо хіба рабам потрібне якесь ім'я?»). Це (за Еразмом Роттердамським) атмосфера «чумного болота» й безвиході. У Саллі Грін такою метафорою є клітка («Напівлихий»), у І. Багряного – «пекельне коло», у А. Ахматової – «адський круг», з якого неможливо вирватись, у Б. Стокера – «лиховісний морок, що саваном оповиває світ».

В усіх цих, таких неподібних один до одного творах йдеться не лише про розпорошених по життю нелюдів чи заяланих мертвоспоглядальних у своїй безвиході людей, а й про те, що Людина відмовляється бути Лаокооном, оповитим зміями, і стає Лаокооном, що перемагає змій, не бажає миритися з нестерпністю зборканої волі і навіть на загатах струмових дротів залишається людиною, пов'язаною своєю особистою відповідальністю з людством. Йдеться не про міфогероя, а про звичайну Людину – зі звичайним серцем, зі звичайним мозком, зі звичайним жахом, зі звичайним болем – але з надзвичайною силою волі та надзвичайною повагою до Свободи.

Невимовною трагедією стає для громадянина антиномія – любові до Вітчизни та одночасного презирства до держави як державного апарату, якщо останній стає апаратом тотального диктату. «Гнітить нас ганьба тяжче від кайданів», – з болем писала Леся Українка, але водночас за Гомером повторювала: «Для нас у ріднім краю навіть дим солодкий та коханий». «Як тут страшно, Боже» – жажнеться Річард («У пущі») Лесі Українки, але тим не менш залишиться умирати на батьківщині («О, як спротивилось мені!» – у відчаї скаже Белле...«нешасний рік і день, нещасна хвиля й мить, коли, обдурений надією пустою, розстався легко я з вітчизною святою»). «Схочу дома бідувати як [ніж] в чужині панувати» – приречено співатиметься у народній пісні, в якій образ рідної знесиленої землі – це образ хворої матері («Де ж ти, краю мій рідний, поораний стрілами, засіяний хрестами, червоний від пожеж і прокажений смертю?» – запитає К. Гриневичева «під чужим небом»). «Як я ненавиджу вас» – вибухне гнівом І. Франко але по-синівськи вклониться: «Земле моя, всеплодюча мати...». «Будьте ви прокляті» – вирве зі свого серця О. Довженко, однак промовить: «Мати-Земле!.. зникаючи, завжди казатимемо «Слава тобі!». «Вже простивсь, батьківщино», – скаже Степан Сапеляк, перебуваючи у концтаборі на Уралі, – однак проголосить «Єсмь з Вітчизною в колисці» та в розпачі звернеться до тієї землі, ім'я котрої писав «предвічною колючою печаллю»: «Батьківщино моя, кровавою спекою пітнію закипіти у лоні твоєму Строфою Свободи». «Боже, не лютості – лютости, Боже, не ласки, а мсти» – напише із таборів В. Стус, – сприймаючи як найбільшу трагедію навіть не несправедливе засудження, а те, що судді посміли винести вирок «іменем його Вітчизни». Іван Світличний скаже: «Ношу з собою Вітчизни славу немало і рани болю» та в и м а г а т и м е відповіді: «Хіба не можна без Вандеї? Щоб трупом слався шлях в едем?». «Людину палять, бачиш, як горить?» – вигукне Ліна Костенко. Символом задушеного Відродження стануть слова І. Світличного: «Несу свободу в суд, за грати, мою від мене не забрати – І здохну, а вона – моя».

Висновки

Право на свободу – НЕВІДЧУЖУВАНЕ. Саме тому може здійснюватися не обмеження права на свободу, а обмеження реалізації цього права. Встановлення меж у реалізації права на

свободу у парадигмі рівноваги між правом особи та інтересами суспільства зумовлене необхідністю регулювання суспільних відносин й потребою врахування прав інших людей. Одним із засадничих положень виступає неприпустимість державного свавілля, гарантія від довільного втручання влади у права особистості. Державне втручання може відбуватися лише на підставі закону з врахуванням задекларованого Європейським судом з прав людини критерію «необхідності в демократичному суспільстві», котрий вимагає встановлення того, чи було «державне втручання» обумовлено «нагальною суспільною потребою», чи є воно пропорційним поставленій законній меті, чи є наведені аргументи відповідними і достатніми.

«Ім'я філософа, – писав Тертуліан, – не виганяє демонів», однак, можливо, не дозволяє їм безперешкодно безчинствувати – бодай би нагадуванням людям про відповідальність? Хіба ж не правий був Сартр, коли говорив про відповідальність кожного? Хіба ж не правий був Марсель, коли говорив про особливу відповідальність філософа. Хіба ж не правий був Сахаров, коли говорив про особисту відповідальність вченого – передусім маючи на увазі запізніле усвідомлення власної громадянської відповідальності за фатальне використання зброї, котру він винайшов. «Чи можна, – скаже пізніше Андре Глюксман, – доручити безпеку народів, ненадійним або безвідповідальним державам?».

«Кожна нація, – писав Ваттель, – так само, як і кожна людина, вільна і незалежна, але залишається завжди пов'язана своїм обов'язком з іншим людством». Такий обов'язок він називав «виконанням обов'язку людяності». Сартр наголошував: відповідальність людини – набагато більша, аніж ми це собі уявляємо. Хіба ж не несуть відповідальність перед людством акліматизатори фашизму та апологети диктатур? Хіба ж не несуть відповідальність перед історією люди, які створювали нацизму «імідж» нового лібералізму? Хіба ж не лежить відповідальність на тих, хто проголосив «засобом» формування нації війну? Хіба ж не лежить відповідальність на тих, хто підписав Маніфест фашистської інтелігенції? Дж. Маклін осмислював фундаментальне значення «свободи» саме крізь призму екзистенційного покладання на людину відповідальності (G. McLean, 2000). Л. Фуллер назвав таку відповідальність «мораллю обов'язку» («Мораль права»). Е. Левінас – відповідальністю перед лицем ймовірного винищення («Між нами»).

Чому так стається, – писав Р. Дворкін, – що «ми не довіряємо жодному уряду, ми ставимося до всіх ворожо, ми мстиві. Бракує розуміння того, що політика є загальною справою [joint venture] людей, які керуються спільними інтересами і прагнуть досягти спільного блага»? (R.Dworkin, 1990). «Замість того (O. Hoffe, 1992), щоб намагатися дати визначення людині, яке передбачає обійняти її щастя, самоутвердження чи повне сенсу існування, ми прощаємося з теологічним мисленням»? Можливо, стаємо такими через «офіційне нехтування правами людини»? (T. Pogge, 1995). Можливо, забули класичне «Opinio multiplex, patria una» («Думок багато, батьківщина одна»? Чи цей регресійно-вибухонебезпечний процес зумовлений нехтуванням такою «дріб'язковістю» як відповідальність перед свободою?

Список використаних джерел

1. Аристотель. Політика. К.: Основи, 2003. – 239 с.
2. Аристотель. Никомахова етика. *Етика*. М.: АСТ, 2006. С. 39 – 279.
3. Лок Дж. Два трактати про врядування. К.: Основи, 2001. 265 с.
4. Ваттель Э. Право народов или принципы естественного права, применяемые к поведению и делам наций и суверенов. М.: Госюриздат, 1960. 719 с.
5. Гегель Г.-В.-Ф. Основы философии права, або Природне право і державознавство. К.: Юніверс, 2000. 336 с.
6. Сорокин П. Преступление и кара, подвиг и награда: социологический этюд об основных формах общественного поведения и морали. М.: Астрель, 2006. 618 с.
7. Вольтер. Награда за справедливость и гуманность. *Избранные произведения по уголовному праву и процессу*. М.: Госюриздат, 1956. С. 218 - 230
8. Платон. Федон. *Платон. Федон, Пир, Федр, Парменид*. М.: Мысль, 1999. С. 7 – 80.
9. Сковорода Г. Наркіс. *Проповіді, діалоги, трактати, притчі*. К., 1961. Т.1. С. 27 – 82.
10. Берк Э. Размышления о революции во Франции и заседаниях некоторых обществ в Лондоне, относящихся к этому событию. М.: Рудомина, 1993. 144 с.

11. Франко І. Панщина та її скасування 1848 р. в Галичині. *Твори: в 20 т.* Т. 19. К.: Держ.вид.худ.літ-ри, 1956. С.560 – 661.
12. Українка Леся. Державний лад. Твори : в 10 т. Т. 8. К.: Дніпро, 1965. С. 195 – 202.
13. Кант І. Метафізика нравов в двух частях. Т. 4. Ч. 2. М. : Мысль, 1965. С. 107 – 438.
14. Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. М.: Эксмо;СПб.:Мидград, 2005. С.553 – 704.
15. Мельничук Н. Ю. Категорії «злочин» та «покарання» у філософсько-правовому просторі. Львів, 2010. 440 с.
16. Леся Українка. Замітки з пов[оду] ст[атті] "Політика і етика" <Ціна поступу >. *Твори : в 10 т.* К. : Дніпро, 1965. Т. 8. С. 269 – 308.
17. Тертуллиан. Апологія. *Тертуллиан.* М.: ООО "Изд-во АСТ"; СПб: "Северо-Запад Пресс", 2004. С. 210 – 297.
18. Фуллер Л. Мораль права. К.: Сфера, 1999. 149 с.
19. McLean George. Freedom, Cultural Traditions and Progress Philosophy in Civil Society and National Building. Washington, 2000. 186 p.
20. Dworkin R. Equality, Democracy, and Constitution. We the People in Court. *Alberta Law Review.* 1990. Vol. 28. P. 324 – 346.